

О ПРОБЛЕМАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

А.М.Хасанова

ДжГПУ, г. Джизак, Узбекистан.

преподаватель кафедры русского языка
и методики его преподавания.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854983>

Аннотация: В данной статье затронуты только некоторые аспекты теории учебного лексикографирования. Практическое освоение лексики и методические рекомендации по её овладению будут содействовать повышению качества создаваемых и планируемых учебных словарей иностранных языков, в частности, русского. При составлении учебного материала и затем при преподавании русского языка в иноязычной аудитории учет микросистем лексики оказывается весьма плодотворным.

Ключевые слова и фразы: Лексикография, теория, филологической, объема, планирования, организация, словарной работа, этап развития, динамичный характер, морфологические, семантические, акцентологические, лексика, морфологические, эксклюзивные, микросистем лексики.

Лексикография представляет собой область филологической и инженерно-филологической деятельности, состоящей в создании словарей и других произведений словарного типа, а также в осмыслении всей суммы относящихся к этому проблем. Лексикография разделяется на:

1. теоретическую, состоящую из двух элементов, одним из которых является теория, а другим – история лексикографии;
 2. практическую, включающую в себя создание словарей, а также накопление и хранение первичных словарных материалов.
- Как известно, в качестве компонентов теории лексикографии выступают: во-первых, рассмотрение объема, содержания и структуры понятия „лексикография”; во-вторых, словарная лексикология; в-третьих, учение о жанрах и типах словарей; в-четвертых, учение об элементах и параметрах словаря; в-пятых, учение об основах лексикографического конструирования, а также о возможностях компьютеризации словарного дела; в-шестых, учение опервичных словарных материалах (картотеках), в-седьмых, учение опланировании и организации словарной работы. Сказанное относится по всефилиациям современной лексикографии, в

том числе и к одной из наиболее динамичных ее отраслей - учебной лексикографии.

В качестве основного признака учебного словаря выступает его обязательная обучающая направленность, которая проявляется в учете определенной суммы конкретных методических данностей. Безусловно, создание хороших учебных словарей русского языка в норме возможно только на основе хорошей лингвистической теории. Разработка такой теории остается актуальнейшей задачей современной лексикографии.

Предложенное понимание единиц лексической системы, позволяет по-новому подойти к решению ряда проблем теоретической и практической лексикографии, таких как создание жанровой классификации словарей, построение объемной проекции отражаемого в словаре лексического массива и т. п. Перечисленные лингвистические положения в сумме определяют содержание словарной лексикологии применительно к учебной лексикографии.

Существенным требованием является также учет реального применения разных методов обучения, которые состоят в такой презентации языкового материала, которая позволяет словарю оставаться эффективным средством обучения при любых используемых в педагогической практике методах. При этом, приступая к созданию учебного словаря, составитель должен иметь совершенно чёткое представление о тех, для кого предназначается тот или иной словарь, кому он адресуется, об их психологических, профессиональных и других особенностях, мотивах обращения к словарю и т. п. Это объясняется, прежде всего, тем, что учебные словари по самой своей сути являются антропоцентрическими, т. е. такими, которые, как уже было отмечено, предназначены для целенаправленного воздействия на читателя, а также прогнозируемую динамику его развития с учётом познавательных и коммуникативных потребностей его носителей.

На современном этапе развития лексикографического дела значимость учебного словаря в большой степени зависит от компьютеризации словарного дела, включающей в себя целый спектр неотложных задач от создания автоматизированных банков данных до разработки учебных автоматических словарей и словарей на машинных носителях.

В данной статье затронуты только некоторые аспекты теории учебного лексикографирования. Практическое освоение лексики и методические рекомендации по её овладению будет содействовать повышению качества создаваемых и планируемых учебных словарей иностранных языков, в частности, русского.

Применительно к английскому языку «слово» - это базовая двусторонняя языковая единица, которая характеризуется нерасчлененностью в исходной форме и выступает в речи в виде лингвистически значимых вариантов. Указанная способность учебного словаря сообщает слову динамичный характер, делает его способным к постоянному саморазвитию.

Способность слова к варьированию проявляется в том, что оно всегда представлено в речи в виде семантически незначимых и (или) семантически значимых вариантов: 1) произносительные (например, кори[чн]евый - кори[шн]евый), акцентологические (например, творог - творог), морфологические (например, горячий кофе - горячее кофе), синтаксические (например, горевать по нем - горевать по нему) и некоторые др.; 2) лексика грамматические (например, идти впереди - идти впереди меня, больной человек - прием больных), лексико-морфологические (например, стол - стола - столу - столом - столе) и лексико-семантические (например, золотое кольцо - золотой характер).

На периферии перечисленных типов составных единиц, лингвистических по своей природе, располагаются лексические объединения, сформированные на лингвологической основе. К ним относятся эксклюзивные лексические цепочки: растение — дерево - чинара - ветка; и инклюзивные лексические цепочки - обратный направленный ряд: ветка - ива - дерево - растение и некоторые др. При составлении учебного материала и затем при преподавании русского языка в иноязычной аудитории учет микросистем лексики оказывается весьма плодотворным.

Литературы:

1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 2004.
2. Уфимцева А.А. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики. - М, 1986.
3. Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка. - М.; Л., 1965.